

Incorporación en SPLs: Retos y Estrategias

Guía de la entrevista

Part 1. Background

- System type: kind of systems developed in the organization
- Adoption strategy: strategy to build the platform
- Variability approach: strategies to deal with variability
- Maturity: the state of Domain and Application Engineerings in your organization
- Personal Background: time involved in SPL development

Part 2. Newcomers characterization

- Newcomer's type: kind of developers onboarding into Domain Engineering team
- Newcomer's attitude: how do they tackle the new experience?
- Newcomer's time: how long does it take the overall newcomer to be productive in the Application Engineering team?

Part 3. Problem characterization

- Difficulties: obstacles that newcomers have to face
- Consequences: effects of those difficulties

Part 4. Solution characterization

- Defined processes: onboarding processes implemented in the company
- Strategies to alleviate difficulties: approaches to alleviate obstacles
- Mentoring: senior members to help newcomers
- Aid tools: tools or processes to help newcomers

Part 1. Background

- Tipo de sistema: tipo de sistemas desarrollados en la organización
- Estrategia de adopción: estrategia para construir la plataforma
- Enfoque de la variabilidad: estrategias para tratar la variabilidad
- Madurez: el estado de la ingeniería de dominio y la ingeniería de aplicación en su organización
- Antecedentes personales: tiempo de participación en el desarrollo de SPL

Part 2. Newcomers characterization

- Incorporaciones: tipo de desarrolladores que se incorporan al equipo de Ingeniería de Dominio
- Actitud del recién incorporado: ¿cómo afronta la nueva experiencia?
- Tiempo del recién incorporado: ¿cuánto tiempo tarda el recién incorporado en ser productivo en el equipo de Ingeniería de Aplicaciones?

Part 3. Problem characterization

- Dificultades: obstáculos a los que se enfrentan los recién incorporados
- Consecuencias: efectos de esas dificultades

Part 4. Solution characterization

- Procesos definidos: procesos de incorporación implantados en la empresa
- Estrategias para paliar las dificultades: enfoques para paliar los obstáculos
- Tutoría: miembros senior que ayudan a los recién incorporados
- Herramientas de ayuda: herramientas o procesos para ayudar a los recién incorporados